

Impactos ambientais no sistema de transporte rodoviário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro

Environmental impacts in the passenger road transport system in Rio de Janeiro city
Impactos ambientales en el sistema de transporte por carretera de pasajeros en la ciudad de Río de Janeiro

Renato Sepulveda Barino¹

rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹

claudiabritodacunha@hotmail.com

Raphael Barino²

raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo (USP)

2 – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (SENAC-RJ)

Resumo: Este artigo apresenta uma análise dos impactos ambientais no setor de transporte rodoviário urbano da cidade do Rio de Janeiro, bem como as medidas do setor para atenuar seus efeitos. Inicialmente, foi feito um panorama do setor, seguido de uma análise da legislação brasileira aplicada ao setor e a apresentação dos principais impactos ambientais ocasionados pelo setor no meio urbano em que está inserido. O estudo é justificado pela necessidade de se aprofundar a compreensão dos impactos ambientais no transporte e oferecer contribuições substantivas para a busca de soluções que harmonizem o desenvolvimento urbano com a preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar da sociedade.

Palavras-chave: Mobilidade sustentável; Transporte rodoviário urbano de passageiros; Impactos Ambientais; Cidades sustentáveis.

Abstract: This article presents an analysis of the environmental impacts in the urban road passenger transport sector in the city of Rio de Janeiro, as well as the measures adopted by the sector to mitigate these effects. Initially, an overview of the sector was provided, followed by an analysis of the Brazilian legislation applicable to it and a presentation of the main environmental impacts caused by the sector in the urban environment in which it operates. The study is justified by the need to deepen the understanding of environmental impacts in transportation and to offer substantive contributions toward finding solutions that reconcile urban development with environmental preservation and the promotion of societal well-being.

Keywords: *Sustainable mobility; Urban road passenger transport; Environmental impacts; Sustainable cities.*

Resumen: Este artículo presenta un análisis de los impactos ambientales en el sector del transporte urbano de pasajeros por carretera en la ciudad de Río de Janeiro, así como las medidas adoptadas por el sector para atenuar dichos efectos. Inicialmente, se ofrece un panorama del sector, seguido de un análisis de la legislación brasileña aplicable y la presentación de los principales impactos ambientales ocasionados por el sector en el entorno urbano en el que se encuentra. El estudio se justifica por la necesidad de profundizar en la comprensión de los impactos ambientales en el transporte y de aportar contribuciones substantivas para la búsqueda de soluciones

Recebido

Received

Recibido

18 out. 2025

Oct 18, 2025

12 out. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

08 nov. 2025

Nov 08, 2025

08 nov. 2025

Publicado

Published

Publicado

15 nov. 2025

Nov 15, 2025

15 nov. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20171187

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41393

Outubro/Dezembro

Octubre/December

Octubre/Diciembre

2025

que armonicen el desarrollo urbano con la preservación del medio ambiente y la promoción del bienestar social.

Palabras clave: *Movilidad sostenible; Transporte urbano de pasajeros por carretera; Impactos ambientales; Ciudades sostenibles.*

1. INTRODUÇÃO

Para compreender a metamorfose que o espaço urbano sofre, é necessário iniciar pelo raciocínio de que, em linhas gerais, os centros urbanos têm uma tendência a ocupar territórios inexplorados e expandir suas fronteiras. Esse processo representa uma contínua adaptação do ambiente urbano para acomodar novas práticas e empreendimentos, enquanto busca encurtar distâncias de forma cada vez mais eficiente. A análise da evolução dos sistemas de transporte em nível global demonstra esse esforço em busca de crescimento e adaptação. Nesse contexto, a mobilidade urbana e a expansão das cidades estão interligadas, e compreender essa dinâmica faz-se para planejar e criar cidades mais sustentáveis e eficazes para o presente e futuro (Sepulveda Barino; Cunha; Barino, 2025).

O crescimento urbano está correlacionado com o aumento da taxa de urbanização, definida como a proporção da população urbana em relação à população total. Em contraste com a Europa, que experimentou sua urbanização durante o século XIX, impulsionada pela Revolução Industrial, o Brasil iniciou seu processo de urbanização no século XX de maneira acelerada, devido às migrações internas e externas. Essa distinção temporal no processo de urbanização desempenhou um papel crítico na configuração da atual paisagem urbana do Brasil, exigindo uma abordagem cuidadosa e específica para os desafios e oportunidades que surgem nesse contexto (Silveira, 2004).

A preocupação com o problema ambiental urbano no Brasil emergiu em paralelo ao crescimento das cidades e à expansão da frota de veículos motorizados que, até a década de 1970, essa preocupação não estava presente. A relação entre desenvolvimento urbano e o transporte de passageiros exerce impactos sobre o meio ambiente, desempenhando papel crítico no desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades. No entanto, o aumento da frota acarretou uma série de problemas ambientais, incluindo o congestionamento das vias urbanas, a poluição do ar, a contaminação do solo e do lençol freático devido à deterioração de veículos, bem como a geração inadequada de resíduos. Estes problemas são agravados pela ausência de políticas públicas eficazes e pela falta de consciência ambiental (Pereira *et al.*, 2021).

A constatação desse cenário nas grandes cidades reforça a perspectiva de que a modernização e a evolução da urbanização constituem um grande desafio de gestão. A expansão urbana e a urbanização trazem consigo consequências para o meio ambiente, e um exemplo emblemático reside nos sistemas de transporte urbano e nos problemas ambientais a eles associados. Portanto, abordar o crescimento urbano com um enfoque proativo na gestão, a fim de mitigar os impactos ambientais e promover o desenvolvimento sustentável garante uma sociedade urbana sadia (Mattos, 2001).

Sistemas de mobilidade deficientes agravam as disparidades socioespaciais e exercem pressão sobre o equilíbrio ambiental urbano. A infraestrutura e a qualidade do transporte, por sua vez, impactam a mobilidade e a acessibilidade. Nesse contexto, a legislação ambiental assume um papel na regulação dos serviços de transporte de passageiros, estabelecendo diretrizes para sua

organização, disciplina e fiscalização por parte do poder público, com base em requisitos mínimos que envolvem segurança, conforto, higiene e qualidade dos serviços (Maia *et al.*, 2019).

Diante da complexa interação entre o crescimento urbano, o transporte de passageiros e o meio ambiente, este artigo teve como objetivo a exposição dos principais impactos ambientais decorrentes do transporte rodoviário urbano na cidade do Rio de Janeiro. A análise visou à compreensão holística desses impactos, considerando suas implicações e as estratégias viáveis para sua mitigação.

A justificativa deste estudo reside na crescente importância das questões ambientais e na necessidade de compreender seus impactos no contexto urbano. Sua relevância está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, especificamente o Objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada e com delineamento exploratório, voltada à compreensão e interpretação de fenômenos complexos em distintas áreas do conhecimento, com o propósito de fornecer subsídios para aplicação prática imediata e direcionada à resolução de um problema específico. Para se atingir o objetivo da pesquisa, foi realizado um levantamento de conteúdo documental e bibliográfico, o qual constitui a base para a análise realizada.

3. RESULTADOS

3.1 O transporte rodoviário urbano de passageiros na cidade do Rio de Janeiro

O crescimento da cidade do Rio de Janeiro foi moldado pela geografia única da região, situada entre montanhas, o mar, lagoas e pântanos. Esse crescimento ocorreu predominantemente nas áreas planas entre esses acidentes geográficos e se desenvolveu de forma relativamente desordenada, impactando diretamente o sistema de transporte coletivo da cidade. À medida que a cidade crescia, os serviços de transporte se estabeleciam para atender às crescentes demandas, porém, sem um planejamento que priorizasse a mobilidade urbana. Assim, esses serviços se adaptaram à malha viária emergente, posteriormente passando por processos de urbanização (Valente, 2017).

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta por 21 municípios, possui um sistema de transporte coletivo de passageiros abrangente, que engloba diferentes modais, como trens urbanos, táxis, metrô, BRTs, VLTs, vans, barcas e linhas de ônibus convencionais. Este sistema desempenha um papel focal na mobilidade da população, sendo no período pré pandemia, atendendo a aproximadamente 80% dos deslocamentos na região. No entanto, a complexidade de sua operação é vista, já que, apesar da existência de uma Agência Metropolitana de Transportes, cada município mantém a

responsabilidade pelas linhas de ônibus e vans exclusivas em seu território. Por outro lado, o Estado assume a gestão dos trens, metrô, barcas e linhas de ônibus e vans intermunicipais. Essa diversidade de responsabilidades destaca a importância de uma coordenação eficaz entre os órgãos de governança para melhorar a integração e eficiência desse sistema de transporte, visando atender às necessidades da população de forma mais adequada e sustentável (Ministério dos Transportes, 2019).

É evidente que o sistema de transporte no município do Rio de Janeiro é influenciado de maneira significativa pelos municípios vizinhos que integram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa influência é refletida na composição dos modais de transporte utilizados. No município do Rio de Janeiro, o transporte municipal por ônibus assume a maior participação, seguido pelo transporte alternativo, como as vans, e o transporte intermunicipal. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro o cenário é distinto, com a maior participação sendo do transporte intermunicipal por ônibus (SMT, 2006).

A cidade do Rio de Janeiro atualmente dispõe de uma infraestrutura de transporte público que se estende por 2.395 quilômetros de rotas, com uma média diária de 1.517.000 viagens realizadas como o número total de passageiros de 553.591.000 diários (City Transit Data, 2023). Este volume totaliza 32 milhões de passageiros transportados, equivalente a 1 milhão de viagens concluídas a cada mês. Para sustentar essa demanda, são consumidos mensalmente de 8 milhões de litros de combustível diesel por uma frota de 3.500 veículos que operam nos dias úteis, distribuídos em 296 linhas subdivididas em 8 serviços distintos (Rio Ônibus, 2023).

A operação dessa infraestrutura de transporte público é organizada através de quatro consórcios distintos compostos por 29 empresas: o Consórcio Internorte, o Consórcio Transcarioca, o Consórcio Santa Cruz e o Consórcio Intersul. Esses consórcios representam o agrupamento de empresas que anteriormente operavam individualmente em rotas específicas, visando melhorar a eficiência e a cobertura do transporte público em diferentes regiões da cidade (Rio Ônibus, 2023a).

3.2 Principais bases jurídicas para o direito ao transporte coletivo no Brasil

O direito ao transporte passou a assim ser considerado expressamente um direito social no Brasil após a Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015, que o inseriu no rol do Artigo 6º, da Constituição brasileira de 1988, consolidando a sua posição de direito fundamental e, por consequência, cláusula pétrea do ordenamento constitucional pátrio, à luz do que dispõe o Artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, da Carta política nacional (Brasil, 1988).

Enquanto direito social, o transporte exerce papel estratégico pois se apresenta como um direito-meio para a implementação de vários outros direitos fundamentais, como a educação, a saúde, a alimentação, o lazer, a locomoção, dentre outros, cumprindo inegável função social e apontando para o corolário da dignidade humana (Lenza, 2016).

O direito ao transporte exprime uma das necessidades básicas vitais a serem garantidas aos trabalhadores brasileiros, a ponto de ser capitulado de forma literal como uma das despesas a serem consideradas, ao menos de forma programática, no cálculo do valor nacionalmente estipulado para o salário-mínimo no Brasil, nos termos do Artigo 7º, inciso IV da Constituição (Brasil, 1988).

Portanto, mesmo antes da inserção expressa do transporte no rol dos direitos sociais, já havia indícios, na própria Constituição republicana de 1988, da fundamentalidade desse direito, eis que estava mencionado no citado Artigo 7º, bem como no Artigo 208, inciso VII (que aponta como dever do Estado o atendimento aos educandos por meio de programas de transporte), no Artigo 227, parágrafo 2º (que exige normatização de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência nos transportes coletivos), no Artigo 230, parágrafo 2º (que determina a gratuidade aos maiores de sessenta e cinco anos de idades nos transportes coletivos urbanos) e no Art. 244 (disposição constitucional geral que enfatiza a questão da acessibilidade aos deficientes também nos transportes coletivos (Brasil, 1988).

Considerada a importância do transporte, com a ênfase dada, neste artigo, ao transporte coletivo rodoviário urbano, configura-se, legalmente, como serviço ou atividade essencial, nos moldes do Artigo 10, inciso V e Artigo 11, ambos da Lei federal nº 7.783, de 1989, de sorte que, para efeitos do exercício do direito de greve, os sindicatos, empregadores e trabalhadores, de comum acordo, ficam obrigados a garantir, mesmo durante o movimento grevista, a prestação de tais serviços, em razão das necessidades inadiáveis da comunidade (BRASIL, 1989).

No quadro da repartição das competências constitucionais federativas, pautado essencialmente no princípio da predominância de interesses, em termos do tema “transportes”, vê-se que a União tem a competência material para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviários interestadual e internacional de passageiros, conforme o Artigo 21, inciso XX, letra “e”, assim como compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive no que concerne aos transportes urbanos, nos moldes do Artigo 21, inciso XX, ambos da Constituição federal de 1988 (Brasil, 1988).

Acerca das competências legislativas sobre transporte, a União recebe da Constituição a missão de legislar privativamente sobre as diretrizes da política nacional de transportes (Artigo 22, inciso IX), assim como legislar sobre trânsito e transporte (Artigo 22, inciso XI), ambos artigos constantes da Constituição de 1988. Quanto aos Municípios brasileiros, na letra do Artigo 30, inciso V, a competência legislativa sobre transporte coletivo permite que, no âmbito municipal, seja disciplinada a tarefa de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos que tenham caráter essencial, o que abrange o transporte coletivo. Ainda no texto constitucional vigente, no capítulo que discorre sobre os princípios gerais da atividade

econômica, válido ressaltar que é matéria sujeita à reserva legal a ordenação dos transportes terrestres, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, serem observados os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade, nos termos do Artigo 178, da Constituição de 1988 (Jus, 2023).

3.3 A legislação ambiental aplicada ao setor de transportes

A legislação ambiental brasileira representa um pilar na preservação do meio ambiente, tendo como objetivo a mitigação dos impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Essas leis são monitoradas por entidades ambientais em níveis federal, estadual e municipal, que estabelecem regulamentos e medidas de fiscalização para garantir o cumprimento das normas. A inclusão da questão ambiental na Constituição Federal de 1988, em específico no Artigo 225, marcou um avanço significativo na preocupação com o meio ambiente, estabelecendo que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e uma responsabilidade compartilhada entre o Poder Público e a sociedade. Esse marco legal reflete o compromisso do país com a proteção ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável (IBF, 2023).

A legislação ambiental brasileira é reconhecida globalmente como uma das mais abrangentes do mundo, não se limitando apenas à preservação, mas também incorporando medidas para mitigar os impactos ambientais das atividades humanas. Assim, desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, impondo às organizações a responsabilidade de preservar os recursos naturais, reduzir os impactos ambientais e fomentar o desenvolvimento social. Adicionalmente, ela exerce uma influência significativa na sociedade ao estabelecer padrões de conduta ambiental para os cidadãos, consolidando sua. Além de seu impacto no âmbito nacional, a legislação ambiental brasileira serve como um modelo para outros países em desenvolvimento, enfrentando o desafio de equilibrar o crescimento econômico e a proteção ambiental (Jus, 2023).

A primeira legislação ambiental direcionada ao setor de transporte de passageiros no Brasil foi a Lei Federal nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Embora essa lei não se tenha focado exclusivamente no transporte de passageiros, ela estabeleceu os princípios gerais e diretrizes para a proteção do meio ambiente em todas as suas formas, abordando questões relevantes como o controle de poluição atmosférica e sonora, que têm impacto significativo no transporte público. Esta legislação criou bases para a regulamentação e fiscalização de atividades que impactam o meio ambiente, incluindo o transporte. À medida que a sociedade amadureceu e a conscientização pela causa ambiental emergiu como tema de interesse público, surgiram outras leis e regulamentações para abordar questões específicas

relacionadas ao transporte rodoviário de passageiros e sua interação com o meio em que está inserido (MMA, 1981).

O arcabouço jurídico brasileiro é extenso e complexo, abrangendo várias esferas governamentais. Para apresentar de maneira organizada as principais legislações brasileiras específicas ao transporte público, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, o Quadro 1 foi elaborado para expor essas normativas de forma clara e sistematizada, permitindo compreender as leis que são aplicáveis ao transporte público na cidade do Rio de Janeiro, auxiliando a análise e o cumprimento das regulamentações ambientais relacionadas a esse setor.

Quadro 1 - Principais legislações do setor de transportes aplicáveis a cidade do Rio de Janeiro.

Autarquia	Legislação	Finalidade
Federal	Resolução CONAMA nº 001/1986	Estabelece critérios e padrões de emissão de poluentes atmosféricos para veículos automotores
Federal	Resolução CONAMA nº 418/2009	Dispõe sobre critérios para licenciamento ambiental de terminais rodoviários e ferroviários.
Federal	Lei Federal nº 12.587/2012	Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecendo princípios e diretrizes para o transporte público sustentável
Estadual	Resolução INEA-RJ nº 19/2012	Define os procedimentos para o licenciamento ambiental de terminais rodoviários no estado
Estadual	Instrução Normativa INEA-RJ nº 07/2015	Regulamenta a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) para empreendimentos rodoviários
Municipal	Resolução SMAC nº 215/2007	Define diretrizes para o licenciamento ambiental de terminais de ônibus e garagens de empresas de transporte rodoviário de passageiros na cidade
Municipal	Instrução Normativa SMAC nº 03/2008	Regulamenta procedimentos para o licenciamento ambiental de terminais de ônibus e empresas de transporte rodoviário de passageiros no município

Fonte: os autores (2025).

3.4 Impactos ambientais ocasionados pelo transporte urbano rodoviário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro

O setor de transporte se apresenta como o impulsionador de dados ambientais nos centros urbanos, uma tendência de crescimento que supera a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto de países em desenvolvimento. Esse cenário é impulsionado pela intensificação do uso de recursos naturais, em particular de combustíveis fósseis, cujas emissões estão deteriorando a qualidade do ambiente e causando danos ambientais significativos (Kojima; Lovei, 2000; Assumpção *et al.*, 2000; Mattos, 2001).

A predominância do modal rodoviário no transporte de passageiros, com

participação de 96%, implica em uma alta demanda por energia, principalmente derivados de petróleo, tornando o setor de transporte uma fonte significativa de potencial poluição do ar. O transporte rodoviário também desempenha um papel considerável no transporte de cargas no Brasil. Embora o modal rodoviário também tenha relevância no transporte de cargas, sua participação é inferior à do transporte de passageiros (Mattos, 2001).

As externalidades negativas associadas ao transporte urbano de passageiros podem ser extensas. Em análises e estudos voltados para esse setor, algumas dessas externalidades ganham destaque devido à sua visibilidade e à natureza tangível. Dentre as mais notáveis, incluem-se, porém, não se limitam a poluição atmosférica local e regional, a contribuição para o agravamento do fenômeno das mudanças climáticas, a ocorrência de congestionamentos, a emissão de poluentes, os acidentes de trânsito, a intrusão visual, a geração de resíduos e questões sociais associadas.

A implementação e manutenção da infraestrutura rodoviária acarretam diversos outros impactos ambientais, estes ignorados por estudos realizados, focados apenas na operação do sistema. A construção de estradas, por exemplo, envolve a escavação e realocação significativa de terra, a supressão de extensas áreas de vegetação, a modificação dos padrões de drenagem de águas pluviais, a deposição de sedimentos que levam ao assoreamento de corpos d'água, além da necessidade de remoção e deslocamento de comunidades locais, entre outros efeitos adversos. Essas considerações ressaltam a complexidade e amplitude dos impactos associados ao desenvolvimento e operação de infraestrutura rodoviária, exigindo uma abordagem cuidadosa e integrada na gestão do transporte.

3.5 Impactos ambientais associados a emissões atmosféricas

A frota de ônibus urbano, componente fundamental do sistema de transporte urbano, emite poluentes atmosféricos, em específico, Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), com implicações na qualidade do ar e no contexto das mudanças climáticas, além do impacto na saúde da população. Medidas mitigatórias incluem a modernização da frota, optando por modelos de ônibus com tecnologias de controle de emissões mais avançadas, bem como a transição para veículos elétricos, alinhando-se assim aos esforços para minimizar os efeitos adversos dessas emissões (Maia; Netto; Costa, 2019).

Para controlar e mitigar os impactos ambientais gerados pelos ônibus, a Rio Ônibus e a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro implementaram o programa Selo Verde. Esse programa foi concebido com o propósito de monitorar as emissões de poluentes atmosféricos, em conformidade com a legislação ambiental estadual Diretriz DZ-572.R-4 do Procon Fumaça Preta. O programa abrange a apresentação regular de laudos e o acesso a um banco de dados que disponibiliza informações sobre as medições das emissões da frota. Essa iniciativa, desenvolvida em colaboração com as entidades mencionadas e o INEA-RJ, concede certificações que identificam os veículos que passaram nos testes de opacidade, contribuindo assim para a redução dos impactos ambientais do transporte público rodoviário (Rio Ônibus,

2023c; SEMOVE, 2023).

Outra ação referente ao tema, remete ao programa "Despoluir", em colaboração com a Confederação Nacional dos Transportes e o SEST/SENAT, representando uma iniciativa do para monitorar e controlar as emissões de gases e partículas nos seus veículos. Esse esforço se baseia na medição de emissões da frota dos ônibus e na avaliação do seu estado de conservação (Rio Ônibus, 2023c; SEMOVE, 2023a).

3.6 Impactos ambientais associados à poluição sonora

Os ônibus, especialmente os modelos antigos, representam fonte significativa de poluição sonora nas áreas urbanas, um problema amplamente reconhecido no contexto do transporte público em todo o mundo. Essa questão tem implicações diretas na qualidade de vida dos residentes dos centros urbanos, em específico aqueles que vivem próximos às rotas de ônibus. Além disso, ressalta-se que a exposição prolongada ao ruído dos ônibus pode ter impactos negativos na saúde auditiva dos trabalhadores rodoviários a médio prazo, bem como perturbar a vida silvestre de áreas urbanas que conjuguem espaços destinados a este fim (Cavalheiro *et al.*, 2000).

Com o objetivo de atenuar os efeitos negativos desse impacto, a Federação das Empresas de Mobilidade do Rio de Janeiro implementou um Programa de Controle de Ruídos. Esse programa envolve o monitoramento dos níveis de emissão de ruído, garantindo a conformidade com a legislação de segurança do trabalho e os limites máximos de emissão de poluição sonora estabelecidos pela legislação ambiental federal. Essa iniciativa visa não apenas a proteção da saúde dos trabalhadores, mas também a redução da poluição sonora nas áreas urbanas (Rio Ônibus, 2023c).

3.7 Impactos ambientais associados ao consumo de recursos naturais

A utilização de ônibus movidos a combustíveis fósseis é uma preocupação central no contexto da sustentabilidade ambiental. Esses veículos contribuem para o esgotamento dos recursos não renováveis, o que representa um desafio para a continuidade do abastecimento energético no futuro. Além disso, a extração, produção e queima de combustíveis fósseis estão associadas a impactos ambientais significativos, como a emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas, associados a outros impactos listados anteriormente (Maia; Netto; Costa, 2019).

A preocupação frente a estes impactos causados pelo modal de transporte público é evidente, e para combater esse cenário, a Federação das Empresas de Mobilidade do Rio de Janeiro adota programas de Ecoeficiência. Esses programas têm como foco principal a consultoria em combustíveis alternativos, como ônibus elétricos, híbridos, biocombustíveis e GNV, visando à redução das emissões poluentes e utilização de recursos não renováveis. Além disso, a consultoria em eficiência energética busca testar tecnologias e produtos que melhorem o desempenho energético da frota e das garagens das empresas de transporte (SEMOVE, 2023a).

4 ANÁLISE

O direito ao transporte coletivo no Brasil foi reconhecido como direito social pela Emenda Constitucional nº 90/2015, incorporando-o ao Artigo 6º da Constituição Federal, o que reforça seu papel como instrumento de acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e lazer. A legislação caracteriza o transporte coletivo como serviço essencial, estabelecendo obrigações mesmo em contextos de greve, a fim de assegurar o atendimento às necessidades básicas da população. Paralelamente, a regulação ambiental do setor é ampla, abrangendo normas federais, estaduais e municipais, destacando-se a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e resoluções do CONAMA e do INEA, que disciplinam emissões de poluentes e licenciamento de terminais, objetivando reduzir os impactos ambientais do transporte público e fomentar práticas sustentáveis.

O transporte rodoviário urbano de passageiros no Rio de Janeiro é condicionado pela configuração geográfica da cidade, marcada pela presença de montanhas, litoral e áreas alagadiças, fatores que influenciaram o desenvolvimento urbano. O crescimento desordenado do espaço urbano afetou a estrutura do sistema de transporte coletivo, que se expandiu de forma adaptativa à malha viária preexistente, sem planejamento sistemático. Na Região Metropolitana, composta por 21 municípios, coexistem múltiplos modos de transporte, incluindo ônibus, metrô, trens, barcas e vans, os quais respondiam por aproximadamente 80% dos deslocamentos urbanos antes do período pandêmico.

A infraestrutura de transporte público da cidade abrange mais de 2.395 km de rotas, registrando uma média de 1,5 milhão de viagens diárias. Para atender essa demanda, são utilizados cerca de 3.500 veículos, com consumo mensal aproximado de 8 milhões de litros de diesel. A operação é conduzida por quatro consórcios que reúnem 29 empresas, com o propósito de ampliar a cobertura dos serviços e organizar a oferta de transporte nas diferentes regiões urbanas.

A gestão do transporte coletivo na região apresenta elevada complexidade devido à atuação de múltiplas esferas administrativas. Os municípios detêm a responsabilidade pelas linhas locais de ônibus e vans, enquanto o Estado supervisiona os modais intermunicipais e de maior porte, como trens e metrô. Essa distribuição de competências demanda coordenação articulada entre os órgãos governamentais para assegurar a integração do sistema, representando, contudo, um desafio persistente para a promoção da mobilidade urbana sustentável.

Os impactos ambientais do transporte rodoviário urbano de passageiros abrangem múltiplas dimensões. A predominância desse modal, responsável por 96% do transporte de passageiros, resulta em elevada demanda por combustíveis fósseis, contribuindo para poluição atmosférica, sonora e visual, geração de resíduos e intensificação de congestionamentos. A construção e manutenção da malha viária também provocam alterações ambientais, como desmatamento, modificação de cursos d'água e deslocamento de comunidades.

As emissões da frota de ônibus incluem poluentes como óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), com impactos diretos na qualidade do ar e na saúde pública. Para reduzir esses efeitos, foram implementados programas como o Selo Verde, que monitora as emissões veiculares, e o Despoluir, que avalia a conservação da frota e articula ações de controle de poluentes em parceria com o SEST/SENAT e a Confederação Nacional dos Transportes. A poluição sonora constitui um impacto relevante do transporte urbano, sobretudo devido à operação de ônibus mais antigos, afetando a qualidade de vida dos moradores próximos às rotas e podendo comprometer a saúde auditiva dos trabalhadores do setor. Para mitigar esse efeito, foi instituído o Programa de Controle de Ruídos, que monitora os níveis sonoros e assegura a conformidade com normas ambientais e de segurança do trabalho.

Por fim, o elevado consumo de recursos naturais, especialmente combustíveis fósseis, representa desafio à sustentabilidade, contribuindo para o esgotamento de reservas não renováveis e intensificação das mudanças climáticas. Nesse contexto, a Federação das Empresas de Mobilidade do Rio de Janeiro implementou programas de ecoeficiência voltados à adoção de combustíveis alternativos e tecnologias que promovam maior desempenho energético e redução dos impactos ambientais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo apresentar os impactos ambientais decorrentes do sistema de transporte rodoviário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro. O texto abordou inicialmente o contexto do transporte urbano de passageiros na cidade do Rio de Janeiro, seguido pela análise da legislação ambiental brasileira aplicada ao setor e as leis que salvaguardam o direito de transporte ao cidadão. Por fim, foram detalhados os principais impactos ambientais resultantes desse modal de transporte na cidade estudada, bem como as ações empenhadas para sua atenuação.

O tema abordado abrange uma ampla gama de questões que se caracteriza por sua complexidade, especialmente devido à constante evolução das noções de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana, além do amadurecimento das legislações ambientais. No entanto, é importante reconhecer que não é possível mapear por completo os impactos associados ao assunto, uma vez que os estudos e ações relacionados à questão ambiental no setor de transportes frequentemente não incluem uma análise completa e integrada da cadeia de fornecedores envolvida na construção de vias, na fabricação de equipamentos de transporte e outros.

Esse estudo contribui para uma maior compreensão dos desafios ambientais associados ao transporte rodoviário de passageiros, destacando a importância de medidas mitigadoras e sustentáveis para enfrentar esses impactos.

REFERÊNCIAS

ASSUMPÇÃO, J. L.; QUELHAS, O. L.; LIMA, G. B.; SOUZA, O. E. **Poluição por veículos automotores**. Niterói: UFF – CTC – LATEC, 2000.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989**. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1989.

CAVALHEIRO, R. S.; SILVA, L. C.; QUELHAS, O. L. Práticas de gestão ambiental em empresas de transporte público de passageiros. Um estudo de caso nas empresas de ônibus do Rio de Janeiro. In: **ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 29., 2009, Salvador. *Anais...* Salvador: ENEGEP, 2009.

CITY TRANSIT DATA. **Fleet of public transport vehicles: Rio de Janeiro**. CityTransit Data, 2023. Disponível em: <<https://citytransit.uitp.org/rio-de-janeiro/fleet-of-public-transport-vehicles/bus>>. Acesso em: 9 set. 2024.

IBF – INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS. **As principais Leis ambientais no Brasil**. Disponível em: <<https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/leis-ambientais>>. Acesso em: 9 set. 2024.

JUS. **A Constituição Federal de 1988 e o meio ambiente**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/73694/a-constituicao-federal-de-1988-e-o-meio-ambiente>>. Acesso em: 9 set. 2024.

KOJIMA, M.; LOVEI, M. **Urban Air Quality Management: The Transport-Environment-Energy Nexus**. Washington, DC: World Bank, 2000.

LENZA, P. **Direito Constitucional Esquemático**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MAIA, J. L. M.; NETTO, V. M.; COSTA, B. L. G. Forma urbana e poluição atmosférica: impactos na cidade do Rio de Janeiro. **Urbe, Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 11, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.001.e20180145.

MATTOS, L. B. R. **A importância do setor de transportes na emissão de gases do efeito estufa – O caso do município do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: UFRJ, COPPE, 2001.

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Lei Federal nº 6.938/1981**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938compilada.htm>. Acesso em: 9 set. 2024.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES; INFRA S.A. **Anuário Estatístico de Transportes**. Brasília: ONTL, 2019.

PEREIRA, R. H. M. et al. Tendências e desigualdades da mobilidade urbana no Brasil I: o uso do transporte coletivo e individual. **IPEA**, ago. 2021.

RIO ÔNIBUS. **Consórcios**. Rio Ônibus, 2023. Disponível em: <<https://rioonibus.com/sobre-o-rio-onibus/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

RIO ÔNIBUS. **Meio Ambiente**. Rio Ônibus, 2023b. Disponível em: <<https://rioonibus.com/meio-ambiente/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

RIO ÔNIBUS. **Números do Sistema**. Rio Ônibus, 2023c. Disponível em: <<https://rioonibus.com/numeros-do-sistema/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SMT – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Plano Diretor de Transportes da Cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, 2006.

SEMOVE. Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. **Ambiental**. 2023. Disponível em: <<https://semove.org.br/ambiental/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SEMOVE. Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. **Serviços Ambientais**. 2023a. Disponível em: <<https://semove.org.br/centro-de-servicos-ambientais/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SEPULVEDA BARINO, Renato; BRITO DA CUNHA, Claudia; BARINO, Raphael. Revitalização Urbana a partir dos Sistemas de Transportes. **Advances in Global Innovation & Technology**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e41357, 2025.

SILVEIRA, J. A. R. **Percursos e processo de evolução urbana: O Caso da Avenida Epitácio Pessoa na Cidade de João Pessoa-PB**. 2004. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

VALENTE, Pedro da Rocha Galhardi Carrilho. **Uma avaliação dos usuários de transporte urbano por ônibus na cidade do Rio de Janeiro**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Sociais, Departamento de Administração, Rio de Janeiro, 2017.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."